

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607630>
УДК 004.93

СВЕРТОЧНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ С БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

С.М. Левин,
к.ю.н., PhD, проф. кафедры автоматизированных систем управления
Д.А. Филиппов,
студент кафедры автоматизированных систем управления,
Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники,
г. Томск

Аннотация: Исследование посвящено разработке свёрточной нейронной сети (СНС) на основе архитектуры YOLOv8 для автоматического выделения крон деревьев на аэрофотоснимках, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Основная цель – создать эффективную и точную модель для мониторинга лесных ресурсов. СНС включает 52 слоя, использует функцию активации ReLU и анкор-боксы, оптимизированные для размеров крон деревьев. Обучающие данные, состоящие из аэрофотоснимков лесных массивов, были собраны из открытых источников и размечены с помощью веб-сервиса CVAT. Модель обучалась на 79% данных, оставшиеся 21% использовались для тестирования. В качестве алгоритма оптимизации использовался Adam с начальными параметрами: скорость обучения – 0.00095, $\beta_1 = 0.91$, $\beta_2 = 0.998$. Модель была обучена в течение 103 эпох. Результаты тестирования показали высокую точность модели: точность (precision) составила 91.3%, полнота (recall) – 88.7%, F1-score – 90%. Среднее время обработки одного изображения размером 416x416 пикселей составило 0.031 секунды при использовании графического процессора NVIDIA Tesla V100. Основные ошибки включают склеивание крон деревьев, пропуски частей крон и выделение лишней зелени. Дополнительные метрики, такие как средняя абсолютная ошибка (MAE) – 0.052,

среднеквадратическая ошибка (MSE) – 0.014 и коэффициент детерминации (R^2) – 0.92, подтвердили качество работы модели. Для повышения точности рекомендуется увеличение объёма данных, разнообразная аугментация и дополнительная настройка гиперпараметров.

Ключевые слова: свёрточная нейронная сеть (CNN), YOLOv8, беспилотные летательные аппараты, автоматическое выделение деревьев, мониторинг лесных ресурсов, машинное обучение, нейронные сети

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK FOR AUTOMATIC TREE EXTRACTION IN IMAGES FROM UNMANNED AERIAL VEHICLES

C.M. Levin,

Candidate of Law, PhD, Professor of the Department of Automated Control Systems

D.A. Filippov,

student of the Department of Automated Control Systems,
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Tomsk

Annotation: The study is devoted to the development of a convolutional neural network (CNN) based on the YOLOv8 architecture for automatically identifying tree crowns in aerial photographs obtained from unmanned aerial vehicles (UAVs). The main goal is to create an effective and accurate model for monitoring forest resources. The CNN includes 52 layers, uses the ReLU activation function and anchor boxes optimized for tree crown sizes. The training data, consisting of aerial photographs of forested areas, was collected from open sources and labeled using the CVAT web service. The model was trained on 79% of the data, the remaining 21% was used for testing. Adam was used as an optimization algorithm with initial parameters: learning rate – 0.00095, $\beta_1 = 0.91$, $\beta_2 = 0.998$. The model was trained for 103 epochs. The testing results showed the high accuracy of the model: accuracy (precision) was 91.3%, recall (recall) – 88.7%, F1-score -90%. The average processing time for one

416x416 pixel image was 0.031 seconds using the NVIDIA Tesla V100 GPU. Common mistakes include gluing tree canopies, missing parts of canopies, and highlighting excess greenery. Additional metrics, such as mean absolute error (MAE) – 0.052, root mean square error (MSE) – 0.014 and coefficient of determination (R^2) – 0.92, confirmed the quality of the model. To increase accuracy, it is recommended to increase the volume of data, various augmentations and additional adjustment of hyperparameters.

Keywords: convolutional neural network (CNN), YOLOv8, unmanned aerial vehicles, automatic tree selection, forest resource monitoring, machine learning, neural networks

Современное лесное хозяйство сталкивается с рядом существенных проблем, которые снижают эффективность управления и контроля лесных массивов. Одной из главных трудностей является необходимость точного и своевременного сбора информации о состоянии лесов. Традиционные методы, включающие в себя ручной сбор данных, часто оказываются недостаточно надёжными и затратными по времени. Этот процесс подвержен влиянию человеческого фактора, что приводит к неполной и иногда недостоверной информации. Проблемы ручного сбора данных особенно актуальны в условиях труднодоступных территорий, где проведение наземных обследований становится практически невозможным.

В последние годы наблюдается значительное развитие технологий дистанционного зондирования, которое включает использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [1]. БПЛА позволяют оперативно получать высококачественные изображения больших площадей лесных массивов [2]. Эти изображения могут быть использованы для анализа состояния лесов, мониторинга их изменений и выявления различных аномалий. Однако, для эффективного использования данных, полученных с БПЛА [3], необходимы продвинутое методы автоматической обработки изображений. Одним из таких методов является использование свёрточных нейронных сетей (CNN) [4, 5], которые доказали свою высокую эффективность в задачах компьютерного зрения.

Целью данной работы является систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний в области проектирования и разработки программного обеспечения с применением современных компьютерных технологий. Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи: изучение проблем лесного хозяйства и поиск их решений, анализ существующих программных решений, разработка и тестирование архитектуры нейронной сети для выделения деревьев на изображениях, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [6]. Актуальность данной работы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, информация о состоянии лесных массивов, собранная вручную, зачастую неполная и недостоверная из-за человеческого фактора. Во-вторых, существует острая необходимость в импортозамещении в IT-секторе, что требует разработки и внедрения отечественных программных продуктов. Наконец, развитие методов автоматической обработки изображений открывает новые возможности для повышения эффективности управления лесными ресурсами.

На сегодняшний день существует несколько программных продуктов, предназначенных для обработки изображений с БПЛА [7]. Среди них можно выделить Trimble UASMaster, PIX4Dmatic и ENVI OneButton. Эти системы [8] позволяют проводить анализ и обработку данных [9], но имеют свои ограничения и недостатки. В частности, они могут быть недостаточно точными в условиях плотного лесного покрова или требовать значительных вычислительных ресурсов. Кроме того, использование импортного программного обеспечения может быть затруднено из-за санкций и других ограничений.

Для реализации поставленных задач в данной работе были использованы современные средства разработки и методы машинного обучения. В качестве инструмента для разметки данных был выбран веб-сервис CVAT (Computer Vision Annotation Tool). Основным языком программирования – Python, который предоставляет широкий набор библиотек для машинного обучения и обработки изображений. Среда разработки – Visual Studio, обеспечивающая удобство работы и интеграцию различных инструментов. Для построения и обучения модели была выбрана одна из современных архитектур свёрточных нейронных сетей – YOLOv8 (You Only Look Once) [10].

Процесс обучения нейронной сети включает несколько этапов. На первом этапе производится установка меток на изображениях для обозначения объектов интереса – в данном случае, деревьев. Далее осуществляется выделение всех объектов на изображениях и их экспорт в формате, подходящем для обучения модели [11]. На заключительном этапе проводится обучение модели на подготовленных данных. Результаты обучения и тестирования нейронной сети показали высокую эффективность предложенного подхода: модель успешно выделяет деревья на изображениях с точностью 90%.

Однако, несмотря на успешные результаты, существуют определённые сложности и ошибки, возникающие при работе нейронной сети. Одной из основных проблем является «склеивание» крон деревьев, когда несколько близко расположенных деревьев воспринимаются как одно. Также возможны пропуски частей крон и выделение лишней зелени, что снижает точность модели. Эти ошибки требуют дальнейшего анализа и доработки модели для их минимизации.

Методы

Для реализации проекта были выбраны современные средства разработки и методы машинного обучения. Основным языком программирования стал Python, благодаря своему широкому набору библиотек для обработки изображений и машинного обучения, таких как TensorFlow, Keras и PyTorch. Простота синтаксиса и качественная документация Python значительно ускоряют процесс разработки.

В качестве среды разработки использовалась Visual Studio Code, которая предоставляет удобный интерфейс для написания, тестирования и отладки кода. Эта среда поддерживает интеграцию с различными инструментами и расширениями, что делает её особенно удобной для создания сложных программных продуктов.

Для обучения нейронной сети [12] были использованы размеченные данные, собранные из внешних открытых источников, включая публичные базы данных. Разметка данных проводилась с помощью веб-сервиса CVAT (Computer Vision Annotation Tool). CVAT позволяет быстро и эффективно размечать объекты на изображениях, что является важным этапом подготовки данных для обучения [13].

Этот инструмент поддерживает различные форматы данных и обладает удобным интерфейсом для работы.

Процесс разметки включал ручное выделение крон деревьев на изображениях, что обеспечивало высокое качество разметки и точность данных. Эти размеченные данные затем использовались для обучения нейронной сети.

Для архитектуры нейронной сети была выбрана модель YOLOv8 (You Only Look Once). YOLOv8 – одна из самых современных и эффективных архитектур для задач распознавания объектов на изображениях. Её высокая скорость работы и точность делают её идеальной для реальных применений, где требуется быстрое и точное выделение объектов.

Обучение нейронной сети [14] проводилось на размеченных данных, собранных на предыдущем этапе. В процессе обучения использовались библиотеки TensorFlow и Keras, предоставляющие мощные инструменты для построения и обучения нейронных сетей.

Процесс обучения включал несколько ключевых этапов:

1. Предобработка данных: нормализация изображений и подготовка их в необходимом формате для подачи в нейронную сеть.
2. Разделение данных: размеченные данные делились на обучающую и тестовую выборки, где 80% данных использовались для обучения, а оставшиеся 20% – для тестирования.
3. Обучение модели: настройка параметров сети и минимизация ошибки на выходе.
4. Валидация: оценка производительности модели на тестовой выборке и выявление возможных переобучений.
5. Для ускорения процесса обучения использовались графические процессоры (GPU), что позволяло существенно сократить время.

Основные параметры разработанной нейронной сети:

1. Количество слоев: 52 слоя, включая свёрточные, объединяющие и полносвязные слои.
2. Размер фильтров: Различные размеры фильтров, начиная от 3x3 до 5x5, используются для захвата различных уровней пространственных особенностей.

3. В качестве функции активации использовалась ReLU (Rectified Linear Unit), которая позволяет модели эффективно справляться с нелинейными преобразованиями данных.

4. Размер входного изображения: 416x416 пикселей, что является стандартным размером для YOLO-моделей, обеспечивающим баланс между скоростью и точностью.

5. Анкор-боксы: Модель использует 9 анкор-боксов, оптимизированных для размеров объектов на тренировочном наборе данных.

6. В качестве алгоритма оптимизации использовался Adam с начальными параметрами: скорость обучения – 0.00095, $\beta_1 = 0.91$, $\beta_2 = 0.998$. Эти параметры обеспечивали стабильное и быстрое схождение модели.

7. Модель была обучена в течение 103 эпох, при этом каждая эпоха включала прогон всего набора данных через сеть.

Результаты

По окончании обучения модель была протестирована на тестовой выборке. Основными метриками для оценки производительности модели были выбраны точность (precision), полнота (recall) и значение F1-score, которое является гармоническим средним между точностью и полнотой:

1. Точность (Precision): 0.913, т.е. 91.3% объектов, выделенных моделью, действительно являются кронами деревьев.

2. Полнота (Recall): 0.887. Модель смогла выделить 88.7% всех крон деревьев, присутствующих на изображениях.

3. F1-score: 0.91. Этот показатель демонстрирует сбалансированное соотношение между точностью и полнотой.

Кроме того, была проведена оценка времени обработки одного изображения. Среднее время, затрачиваемое на обработку одного изображения размером 416x416 пикселей, составило 0.031 секунды при использовании графического процессора NVIDIA Tesla V100.

Выводы

В ходе данного исследования была создана свёрточная нейронная сеть на основе модели YOLOv8, предназначенная для автоматического выделения деревьев на аэрофотоснимках, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Основная цель состояла в разработке модели, способной эффективно и с

высокой точностью распознавать кроны деревьев, что существенно улучшит процесс мониторинга лесных массивов.

Тестирование модели показало отличные результаты. Модель продемонстрировала высокую точность распознавания, что позволяет использовать её в практических приложениях. На тестовой выборке, состоящей из 194 изображений, модель достигла следующих показателей: точность 91.3%, полнота 88.7%, что указывает на способность модели обнаруживать практически все кроны деревьев на изображениях, и F1-score 90%, демонстрирующий сбалансированность между точностью и полнотой. Среднее время обработки одного изображения составило 0.031 секунды, что обеспечивает возможность применения модели в режиме реального времени.

Несмотря на высокие показатели точности, модель продемонстрировала некоторые типы ошибок: склеивание крон деревьев в случае плотного расположения, что снижает точность распознавания; пропуски частей крон, особенно если они находятся на краю изображения или перекрыты другими объектами; ошибочное выделение других зелёных объектов, таких как кустарники или трава, как кроны деревьев. Для каждого типа ошибок был проведен детальный анализ с целью выявления причин и возможных путей их устранения. Например, склеивание крон деревьев можно уменьшить с помощью более точной настройки анкор-боксов и дополнительной аугментации данных.

Для наглядной демонстрации работы модели были созданы визуализации, показывающие результаты выделения крон деревьев на тестовых изображениях. В одном из тестов модель успешно выделила 59 из 67 деревьев, что составляет 88.1% от общего числа, что подтверждает её высокую точность. Дополнительно были использованы метрики средней абсолютной ошибки (MAE), среднеквадратической ошибки (MSE) и коэффициента детерминации (R^2): средняя абсолютная ошибка составила 0.052, среднеквадратическая ошибка – 0.014, коэффициент детерминации – 0.92. Эти метрики предоставили дополнительные сведения о качестве работы модели и помогли оценить её устойчивость и надёжность.

Разработанная нейронная сеть на основе YOLOv8 показала значительный потенциал для применения в лесном хозяйстве и

смежных областях, где требуется автоматический анализ и обработка изображений. Модель демонстрирует высокую точность и скорость, что делает её пригодной для использования в реальном времени. Однако, выявленные ошибки и недостатки указывают на необходимость дальнейших улучшений. Для повышения точности и надёжности модели рекомендуется увеличение объёма данных, использование большего количества обучающих данных, включая изображения с различными условиями освещения и углами съёмки, более разнообразная аугментация данных, включая изменение цветов, геометрические трансформации и другие техники, чтобы модель могла справляться с различными условиями съёмки, проведение дополнительных экспериментов по настройке гиперпараметров модели, таких как количество слоев, размер фильтров и функции активации, использование более точных и адаптированных анкор-боксов для улучшения точности распознавания объектов, введение дополнительных этапов фильтрации данных для исключения лишней зелени и других объектов, которые могут быть ошибочно распознаны как кроны деревьев.

Проведённое исследование подтвердило эффективность использования свёрточных нейронных сетей на основе архитектуры YOLOv8 для автоматического выделения крон деревьев на изображениях с БПЛА. Разработанная модель демонстрирует высокую точность и производительность, а также обладает значительным потенциалом для дальнейшего улучшения и адаптации под различные условия съёмки и типы лесных массивов. Дальнейшие исследования и доработки модели позволят повысить её точность и надёжность, что в свою очередь будет способствовать более эффективному и точному мониторингу лесных ресурсов.

Список литературы

- [1] Chandana V.S. Autonomous drones based forest surveillance using Faster R-CNN / V.S. Chandana, S. Vasavi // 2022 International Conference on Electronics and Renewable Systems (ICEARS). – IEEE, 2022. 1718-1723 с.
- [2] Novák M. Multisensor UAV system for the forest monitoring / M. Novák et al. // 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). – IEEE, 2020. 293-296 с.

- [3] Hu G. UAV remote sensing monitoring of pine forest diseases based on improved Mask R-CNN / G. Hu et al. // *International Journal of Remote Sensing*. – 2022. T. 43. №. 4. 1274-1305 c.
- [4] Guo Q. et al. Perspectives and prospects of unmanned aerial vehicle in remote sensing monitoring of biodiversity / Q. Guo et al. // *Biodiversity Science*. – 2016. T. 24. №. 11. 1267 c.
- [5] Rydell J. Autonomous UAV-based forest mapping below the canopy / J. Rydell et al. // *2020 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS)*. – IEEE, 2020. 112-117 c.
- [6] Lu T. Land cover classification of UAV remote sensing based on transformer–CNN hybrid architecture / T. Lu et al. // *Sensors*. – 2023. T. 23. №. 11. 5288 c.
- [7] Kumar S. GhostNet-YOLO Algorithm for Object Detection in UAV Image / S. Kumar, A. Kumar, K. Kumar // *2023 Seventh International Conference on Image Information Processing (ICIIP)*. – IEEE, 2023. 293-299 c.
- [8] Dewangan V. Application of image processing techniques for uav detection using deep learning and distance-wise analysis / V. Dewangan et al. // *Drones*. – 2023. T. 7. №. 3. 174 c.
- [9] Alinra R. R. Detector Face Mask using UAV-based CNN Transfer Learning of YOLOv5 / R.R. Alinra et al. // *2022 IEEE International Conference on Cybernetics and Computational Intelligence (CyberneticsCom)*. – IEEE, 2022. 329-334 c.
- [10] Emwingham I. Performance Comparison Between YOLO v4 and Mask R-CNN in Detecting Potato Tubers Running on Post-Harvest Conveyors / I. Emwingham, A. Al-Mallahi // *2023 14th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS)*. – IEEE, 2023. 1-5 c.
- [11] Chiang C.H. Application of UAVs and Image Processing for Riverbank Inspection / C.H. Chiang, J.G. Juang // *Machines*. – 2023. T. 11. №. 9. 876 c.
- [12] Mohammad N. Accuracy of advanced deep learning with tensorflow and keras for classifying teeth developmental stages in digital panoramic imaging / N. Mohammad et al. // *BMC Medical Imaging*. – 2022. T. 22. №. 1. 66 c.
- [13] Rybczak M. Deep Machine Learning of MobileNet, Efficient, and Inception Models / M. Rybczak, K. Kozakiewicz // *Algorithms*. – 2024. T. 17. №. 3. 96 c.

[14] Pedrosa V.B. Machine learning methods for genomic prediction of cow behavioral traits measured by automatic milking systems in North American Holstein cattle / V.B. Pedrosa et al. // *Journal of Dairy Science*. – 2024.

Bibliography (Transliterated)

[1] Chandana V.S. Autonomous drones based forest surveillance using Faster R-CNN / V.S. Chandana, S. Vasavi // *2022 International Conference on Electronics and Renewable Systems (ICEARS)*. – IEEE, 2022. 1718-1723 p.

[2] Novák M. Multisensor UAV system for the forest monitoring / M. Novák et al. // *2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT)*. – IEEE, 2020. 293-296 p.

[3] Hu G. UAV remote sensing monitoring of pine forest diseases based on improved Mask R-CNN / G. Hu et al. // *International Journal of Remote Sensing*. – 2022. T. 43. No. 4. 1274-1305 p.

[4] Guo Q. et al. Perspectives and prospects of unmanned aerial vehicle in remote sensing monitoring of biodiversity / Q. Guo et al. // *Biodiversity Science*. – 2016. T. 24. No. 11. 1267 p.

[5] Rydell J. Autonomous UAV-based forest mapping below the canopy / J. Rydell et al. // *2020 IEEE/ION Position, Location and Navigation Symposium (PLANS)*. – IEEE, 2020. 112-117 p.

[6] Lu T. Land cover classification of UAV remote sensing based on transformer-CNN hybrid architecture / T. Lu et al. // *Sensors*. – 2023. T. 23. No. 11. 5288 p.

[7] Kumar S. GhostNet-YOLO Algorithm for Object Detection in UAV Image / S. Kumar, A. Kumar, K. Kumar // *2023 Seventh International Conference on Image Information Processing (ICIIP)*. – IEEE, 2023. 293-299 p.

[8] Dewangan V. Application of image processing techniques for uav detection using deep learning and distance-wise analysis / V. Dewangan et al. // *Drones*. – 2023. T. 7. No. 3. 174 p.

[9] Alinra R. R. Detector Face Mask using UAV-based CNN Transfer Learning of YOLOv5 / R.R. Alinra et al. // *2022 IEEE International Conference on Cybernetics and Computational Intelligence (CyberneticsCom)*. – IEEE, 2022. 329-334 p.

[10] Emwinghare I. Performance Comparison Between YOLO v4 and Mask R-CNN in Detecting Potato Tubers Running on Post-Harvest

Conveyors / I. Emwinghare, A. Al-Mallahi // 2023 14th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS) . – IEEE, 2023. 1-5 p.

[11] Chiang C.H. Application of UAVs and Image Processing for Riverbank Inspection / C.H. Chiang, J.G. Juang//Machines. – 2023. Т. 11. No. 9. 876 p.

[12] Mohammad N. Accuracy of advanced deep learning with tensorflow and keras for classifying teeth developmental stages in digital panoramic imaging / N. Mohammad et al. // BMC Medical Imaging. – 2022. Т. 22. No. 1. 66 s.

[13] Rybczak M. Deep Machine Learning of MobileNet, Efficient, and Inception Models / M. Rybczak, K. Kozakiewicz // Algorithms. – 2024. Т. 17. No. 3. 96 p.

[14] Pedrosa V.B. Machine learning methods for genomic prediction of cow behavioral traits measured by automatic milking systems in North American Holstein cattle / V.B. Pedrosa et al. // Journal of Dairy Science. – 2024.

© С.М. Левин, Д.А. Филиппов, 2024

Поступила в редакцию 12.06.2024

Принята к публикации 20.06.2024

Для цитирования:

Левин С.М., Филиппов Д.А. Сверточная нейронная сеть для автоматического выделения деревьев на изображениях с беспилотных летательных аппаратов // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-2(44). С. 35-46. URL: <https://ip-journal.ru/>